

СОСТОЯНИЕ ПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА МЕТОДОМ ОФЭКТ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ ХОДЬБЫ

Пулатова Дилрух Уринбаевна

врач невролог в отделении неврологии 2 Городская клиническая больница.

Ташкент. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842405>

ОФЭКТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография) провели 39 больным БП с нарушениями ходьбы (20 мужчин и 19 женщин, средний возраст – 59 лет). нарушениях функции ходьбы с оценкой влияния комплексного восстановительного лечения. У исследуемых больных и здоровых добровольцев по данным предварительной нейровизуализации (МРТ или КТ головного мозга) сосудистых изменений и объемных образований не выявлялось, что подтверждалось равномерным распределением РФП (радиофармпрепарата) на ПКМ (перфузионная карта максимальная). Нарушения перфузии при БП носили практически однородный характер. Типичными паттернами перфузионных нарушений являлись: снижение перфузии лобной, теменной и частично височной коры, преимущественно слева. Средние стандартные отклонения перфузии от значений возрастной нормы по ОФЭКТ у больных БП. Снижение перфузии в лобных, теменных и частично височной отделов коры, преимущественно слева представлено на перфузионной карте больного БП на 3 стадии по Хен-Яр. При анализе состояния перфузии стратегических зон у больных БП была выявлена гипоперфузия левой корковой лобной области у 55% больных, правой корковой лобной области — у 40% больных, левой корковой теменной области — у 35% больных, правой корковой теменной области — у 55% больных, левой корковой височной области — у 40% больных, правой корковой височной области — у 25% больных. Изменение паттерна ходьбы коррелировало преимущественно с выраженностью гипоперфузии лобной коры. Снижение скорости ходьбы, уменьшение длины шага и цикла шага, увеличение периода двойной опоры коррелировало с тяжестью гипоперфузии левой лобной области. Снижение скорости переноса правой ноги, левой ноги, уменьшение длины шага и частоты шагов коррелировало с выраженностью гипоперфузии правой лобной области. Кроме того, снижение скорости ходьбы коррелировала с гипоперфузией левой теменной области, снижение времени цикла шага с гипоперфузией правой теменной области.

Таким образом, пространственно-временные нарушения ходьбы в большей степени связаны с дисфункцией корковых отделов лобных и теменных долей, а также таламуса. Наиболее тесная корреляционная связь нейропсихологических показателей установлена с выраженностью гипоперфузии лобной корковой области. Так, ухудшение выполнения тестов на отсроченное воспроизведение, на цифровую последовательность, фонетически опосредованные ассоциации (слова на «Л»), «кулак-ребро-ладонь» (Scora-cog) коррелировало с гипоперфузией левой лобной области, а тестов на непосредственное воспроизведение (Scora-cog), на цифровую последовательность (ТМТ) - с гипоперфузией правой лобной области. С гипоперфузией теменной области положительно коррелировали результаты выполнения тестов на «зашумленные фигуры» (Gesta, VST) слева, справа и теста «карта». С гипоперфузией

левой височной области положительно коррелировали показатели теста «карта», с правой височной области - тест на семантически опосредованные ассоциации (растения). Также отмечалась связь ухудшения выполнения нейропсихологических тестов с гипоперфузией базальных ганглиев. С гипоперфузией таламуса слева негативно коррелировали результаты тестов на непосредственное воспроизведение (Scorasog), отсроченное воспроизведение (Scora-cog), справа - непосредственное воспроизведение (Scora-cog) и положительно коррелировал результат теста на цифровую последовательность (TMT)

Выявленная связь результатов выполнения нейропсихологических тестов с зонами гипоперфузии в лобной, теменной и частично височной областях, хвостатого ядра, таламуса отражает развитие и профиль когнитивных нарушений у больных БП.

Нарушения ходьбы исследовались как с помощью стандартизированных шкал, так и использованием метода видеоанализа движений.

В группе исследования 57,4% больных выявлялись нарушения ходьбы, в том числе у 32,2% больных регистрировались застывания при инициации ходьбы, время ходьбы, прохождении дверного проема, при поворотах. У 66,6% больных застывания возникали в период «выключения», у 20% больных – в периоде «включения» и у 13,3% – в периодах «включения» и «выключения».

Больные с наличием застываний при ходьбе были пожилого возраста, с длительной продолжительностью заболевания ($p < 0,05$), длительным приемом препаратов леводопы ($p < 0,05$), чем больные с отсутствием застываний при ходьбе

Больные с нарушениями ходьбы без застываний за 2 минуты (по тесту 2-х минутной ходьбы) в среднем проходили расстояние на 25% меньше, чем в группе возрастной нормы, а времени для выполнения теста «Timed Up&Go Test» в среднем затрачивалось секунд на 28,5% больше, чем при возрастной норме.

Больные с нарушениями ходьбы с застываниями в среднем за 2 минуты проходили 2 метра на 55,3% меньше, чем в группе возрастной нормы, а для выполнения теста «Timed Up & Go Test» в среднем затрачивалось $18,0 \pm 2,2$ секунд (на 74,8% больше, чем в группе возрастной нормы).

Кроме того, выраженность нарушений ходьбы по шкале M.Tinetti и по III части UPDRS у больных с застываниями была выше, чем у больных без застываний.